

О'zbekiston

ISSN 2181-7383

KONCHILIK

XABARNOMASI

1

№ 96

ILMIY-TEXNIK VA ISHLAB CHIQRISH JURNALI *Yanvar - Mart 2024*

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ГОРНЫЙ ВЕСТНИК

УЗБЕКИСТАНА

MUNDARIJA / ОГЛАВЛЕНИЕ

GEOTEKNOLOGIYA / GEOTEKNOLOGIYA

Эшонова Г.А., Раджаббоев И.М., Шарафутдинов У.З. Восстановление шестивалентного урана двухвалентным железом.....	4
Заиров Ш.Ш., Фатхиддинов А.У., Мехмонов М.Р., Гаибназаров Б.А. Исследование остаточного напряженного состояния массива при разрушении горных пород взрывом на предельном контуре карьера.....	7
Жабборов О.И. Исследование влияния высоты уступа на качество и количество добываемой руды при отработке мелкомасштабных золоторудных месторождений.....	11
Abduazizov N.A., Xatamova D.N. Skvajinalarni havо bilan tozalab burg'ilaganda harorat rejimlarini tadqiqoti.....	16
Тухташев А.Б., Жабборов О.И., Абдурашидов Ш.М., Абруев С.Ш. Разработка техногенных образований кучного выщелачивания с изменением параметров ярусос штабеля № 1.....	19

GEOLOGIYA / GEOLOGIYA

Sharipov Sh.F., Fatxullayeva Z.M., Umaraliyev A.U., Jumanazarov Sh.Sh. Tuzlarning hosil bo'lish sharoitlari, tarkibi va xalq xo'jaligida qo'llanilish istiqbollari (Markaziy Qizilqum misolida).....	23
--	----

BOYITISH VA METALLURGIYA / ОБОГАЩЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ

Yakubov M.M., Xoliqulov D.B., Xaydaraliyev X.R., Yoqubov O.M. «Olmaliq KMK» AJ da rux keklarini qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish.....	27
Xasanov A.S., Yusupov U.S., Usmankulov O.N. Mis ishlab chiqarishda hosil bo'ladigan texnogen chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasini ishlab chiqish.....	31
Аликулов Ш.Ш., Алимов М.У., Ибрагимов Р.Р., Шаропов К.Р. Повышение проницаемости пласта урана путем воздействия электрического тока при подземном выщелачивании.....	34

ILMIY-LABORATORIYA IZLANISHLARI / НАУЧНО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Санакулов К., Ахатов Н.А., Нарбадалов Ш.И., Тураев Э.И. Использование мелющих тел – цильпесов для измельчения огарков хвостов сорбционного цианирования биокека ГМЗ-3.....	39
Санакулов К. Хамидов Х.И., Фузайлов О.У., Нарзуллаев Ж.Р. Исследование поведения наночастиц золота при обжиге золотосодержащих продуктов.....	44
Умаров Ф.Я., Худайбердиев О.Ж., Джураева Н.М., Заирова Ф.Ю. Математическое моделирование движения забойки по скважине с учётом погодных условий.....	51
Пуненков С.Е. Хризотилцемент. Производство на основе хризотила и цемента – сырьё, технология, производство.....	55
Назаров Ж.Т., Аллаберганова Г.М., Аллаяров Р.М., Музафаров А.М. Обоснование эффективности метода физико-химической геотехнологии извлечение урана из вторичных урановых руд.....	62
Бердиев Д.М., Пушанов А.Н., Кузиев Г.Ш. Влияние структуры доэвтектидных конструкционных сталей при различных режимах термоциклической обработки.....	66
Ахмедов Х.И., Барановский К.Э., Урбанович Н.И., Жумаев А.А. Исследовательский анализ методов улучшения механических свойств и структуры износостойкого белого чугуна.....	69

Iskandarov Sh.Ch., Berdiev.U.F., Xoliqov M.M., Ashurov X.B. Qayta ishlangan vanadiy besh (V_2O_5) oksidini vanadiy oquvchan akkumulyator elektrolitlari uchun foydalanish imkoniyati.....	74
---	----

Mislibayev I.T., Alimov Sh.M., To'ychiboyev Z.I. Qotuvchi aralashmalarining reologik xossalarni aniqlash.....	79
---	----

Курбанов Б.И., Музафаров А.М., Журакулов А.Р., Шовдилова С.Л. Исследование фото-ядерных реакций с образованием изомерных ядер и возможность использования их в элементном анализе руд.....	82
--	----

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ / MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI

Mardonov B.T., Toirov M.Sh., Karimov K.A., Axmedov A.X. Planetar keskich bilan bosim ostidagi magistral quvur devorini kesib teshik ochishda kesish kuchi va kesish tezligini analitik tahlil qilish.....	85
---	----

ELEKTROENERGETIKA / ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Qarshibayev A.I., Murodov X.Sh. Akkumulyator batareyalarini guruhli zaryadlashda har bir batareyani faol muvozanatlash orqali optimallashtirish.....	91
--	----

Tovboyev A.N., Tog'ayev I.B. Elektr energiyasining sifatini oshirishda reaktiv quvvat manbalarining o'rni baholash.....	96
---	----

Xolboyev G'O., Narzullayev B.Sh. Elektr motor stator cho'lg'am izolyatsiyasining yaroqlik holatini diagnostika qilish.....	100
--	-----

Narzullayev B.Sh., Boboqulov J.S. Issiqlik elektr stansiyalaridagi sinxron generatorlarining dinamik xususiyatlarini diagnostika qilishning matematik modelini ishlab chiqish.....	104
--	-----

Taslimov A.D., Raximov F.M. Tarqatish tarmoqlarini 20 kV nominal kuchlanishga o'zgartirish orqali samaradorlikni oshirish.....	108
--	-----

Qarshibayev A.I., Ataulayev N.O., Murodov X.Sh. Akkumulyator batareyalarini real vaqt rejimida parametrlarni nazorat qilish jarayonini matematik modelini takomillashtirish.....	112
--	-----

Olimov J.S., Raximov F.M., Fayziyev Sh.Sh. Kodlovchi (encoder) detektorining ishlash ko'lamini takomillashtirish.....	117
---	-----

MA'LUMOT / ИНФОРМАЦИЯ

Шакаров Т.И. Дуальное обучение – один из факторов повышения качества подготовки специалистов в ВУЗах.....	121
---	-----

TABRIKLAR / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ракишеву Баяну Ракишевичу 90 лет.....	124
---------------------------------------	-----

YANGI NASHRLAR / НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Изданная литература специалистов АО «НГМК».....	125
---	-----

REKLAMA / РЕКЛАМА

На обложке: Epiroc

«OLMALIQ KMK» AJ DA RUX KEKLARINI QAYTA ISHLASH TEKNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Yakubov M.M.,
«MISiS» Fan va texnologiya
Universiteti Olmaliq filiali
«Metallurgiya» kafedrasini professori
t.f.d.

Xoliqulov D.B.,
TDTU Olmaliq filiali direktorining
ilmiy ishlar va innovatsiyalar
bo'yicha o'rinbosari,
t.f.d., professor

Xaydaraliyev X.R.,
TDTU Olmaliq filiali «Metallurgiya»
kafedrasini doktoranti

Yoqubov O.M.,
«MISiS» Fan va texnologiya
universiteti Olmaliq shahridagi
filiali «Metallurgiya» kafedrasini
assistenti

Chiqindisiz texnologiyani joriy etish va yuqori sifatli rux ishlab chiqarish rux konsentratlarini gidrometallurgik usulda qayta ishlash orqali amalga oshirilishi mumkin, bunda quyidagi sulfat kislotasi bilan tanlab eritiladi, bunda rux sulfat eritmasi (tozalashdan keyin u elektrolizga o'tkaziladi) va qattiq qoldiq, qayta ishlanishi qiyin bo'lgan mahsulot – kek hosil bo'ladi, shu tarzda rux keklari «Olmaliq KMK» AJda ham ishlanadi. Rux keklarini qayta ishlashning asosiy usuli pirometallurgik jarayon – Vels pechida ishlov berish, 1100-1200°C haroratda qimmat koksni qaytaruvchi vosita ishtirokida, uni yo'qotish uchun gidrometallurgik usulda qayta ishlash bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Rux kuyundilarini yuqori haroratda sulfat kislotasi bilan tanlab eritish sulfat kislotasi bilan 4 soat davomida, konsentratsiyasi 190 g/l, harorat 90°C, eritmaga ruxning ajratib olinishi 98,5% ni tashkil etgan holda o'zini samarali ekanligini isbotladi.

Taynch iboralar: rux, kek, jarayon, tanlab eritish, konsentrat, quyindi, ekstraksiya, eritma, klinker, qattiq va suyuq holat, koks.

Внедрение безотвальной технологии и получение цинка высших марок, возможно при использовании гидromеталлургического способа переработки цинковых концентратов, в котором огарок подвергают сернокислотному выщелачиванию, при этом образуется сульфат цинка (после очистки он передается на электролиз) и твердый остаток трудно перерабатываемый оборотный продукт-kek, таким способом работают и на АО «Алмалыкский ГМК». Основным методом переработки цинковых кеков является пиromеталлургический процесс – вельцевание, при температуре -1200°C в присутствии восстановителя дорогостоящего кокса, чтобы его исключить ведутся исследования по переработке гидromеталлургическим способом. Высокотемпературное сернокислотное выщелачивание цинковых кеков хорошо зарекомендовало себя при выщелачивании серной кислотой в течение 4 часов, концентрации 190 г/л, температуре 90°C, извлечение цинка в раствор при этом составляет 98,5%.

Ключевые слова: цинк, kek, процесс, выщелачивание, концентрат, огарок, извлечение, раствор, кlinker, твердое и жидкое состояние, кокс.

Hozirgi kunda rux saqlovchi xomashyoni kompleks qayta ishlashga katta e'tibor qaratilmoqda, shuning uchun rux ishlab chiqarishda rux konsentratlarini gidrometallurgik qayta ishlash usuli "Olmaliq KMK" AJ da ham qo'llaniladi. Ushbu usuldagi asosiy jarayonlardan biri rux kuyundilarini tanlab eritish jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon rux va ba'zi bir qimmatbaho metallar eritmaga maksimal ajralishi, eritmaning unsur elementlar bilan minimal ifloslanishi bilan sodir bo'ladi, bunda eritmaga o'tmagan qattiq qoldiq (rux keki) keyingi ajratish operatsiyalari, ya'ni qo'shimchalardan tozalash va elektroliz jarayonlari uchun zararli hisoblanadi. (rux keklari dastlabki xomashyoga nisbatan 20-23% miqdorida hosil bo'ladi). Shu sababli rux keklari eritmadan filtrlash orqali ajratib olinib keying qayta ishlash jarayoniga yuboriladi.

Rux konsentratlarini gidrometallurgiya usulida qayta ishlashning navbatdagi bir xil darajada muhim bosqich rux konsentratlarini tanlab eritish jarayonida olingan rux kekini (qattiq qoldiq) qayta ishlashdir [1, 2].

Hozirgi vaqtda rux konsentratlarini tanlab eritish jarayonining qattiq qoldiqlarini qayta ishlashning asosiy usuli pirometallurgik usul bo'lib, «Olmaliq KMK» AJda ham Velslash jarayoni qo'llaniladi. Velslash jarayoni rux ajratib olish darajasining yuqori ko'rsatkichlariga (90% dan ortiq) erishish imkonini beradi, lekin bu juda qimmat koks manbasini yuqori sarfi orqali amalga oshadi.

Koks sarfi kek massasiga nisbatan 50% ga yetadi. Bu jarayon yakunida rux tarkibli uchirmalar (vels oksidi) pechning gazoxod qismida tutib

qolinadi va ko'p tubli pechlarda kuydirilib tanlab eritish bo'limiga yuboriladi, shuningdek, bu jarayondan mis tarkibli texnogen chiqindi klinker olinadi [2].

Rux ishlab chiqarishning texnogen chiqindilari, asosan, shaxtali pechlarda eritish orqali qayta ishlanadi. Klinkerni shaxtali pechlarda qayta ishlash uchun briketlash va granulalash changlanish va pech devorlarida turli xil eritma qatlamlari hosil bo'lishini oldini oladi va texnologik jarayon borishini yaxshilaydi. Biroq, shaxtali eritish jarayoni qimmat yoqilg'i – koksni iste'mol qilishni talab qiladi. Klinker sanoat pechlarida qayta ishlanadi, u faqatgina nodir (oltin, kumush) metallarni olish maqsadida konsentrat va flyuslar bilan aralashtiriladi va yallig' qaytaruvchi pechga yuklanadi [3, 4].

Klinker mis shteynlarini konverterlash jarayonining birinchi davrida konvertor shlaklaridan misni tiklash va mis ajratib olish darajasini oshirish maqsadida konvertorga yuklanadi.

Ma'lum bo'lishicha, klinker bilan qayta tiklash jarayonida magnetit konsentratsiyasi 50% ga kamaydi, mis konsentratsiyasi dastlabki tarkibidan 55% ga sezilarli darajada kamaydi. Bu jarayonida yallig' qaytaruvchi pechda konvertor shlaki tarkibidandan misni tiklanish miqdori 83% ga oshdi. Zavodning ikkinchi «Olmaliq KMK» AJda Vanyukov pechida konvertor shlaklarini texnogen xomashyo – klinkerdan foydalanish orqali qayta ishlash texnologiyasi ishlab chiqilgan va joriy qilingan [5, 6]. Rux keklarini qayta ishlashning gidrometallurgik usullari rux, mis va temirni

eritmaga o'tkazish bilan yuqori konsentratsiyali sulfat kislotasi bilan rux va mis ferritlarini eritishga va keyinchalik temirni gematit (gematit jarayoni), getit (getit jarayoni) va yarozit (yarozit jarayoni) shaklida cho'k-tirishga asoslangan.

Rux keklarini gidrometallurgiya usulida qayta ishlash bo'yicha ilmiy ishlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, hozirgi kunda asosan ikki bosqichli texnologiya qo'llaniladi. (birinchi bosqich – Vels oksidlarini neytral tanlab eritish, ikkinchisi – neytral tanlab eritishdan keyin qattiq qoldiqni kislotali tanlab eritish) [1, 2].

Rux kuyindisidan va rux kekidan (kislotali tanlab eritish bosqichidan olingan) metallarni kation almashuvchi tanlab eritish amalga oshirilgan ishlar istiqbolli usul bo'lib, bunda H-shaklidagi KU-2-8 ion almashinuvchi reagent sifatida ishlatilishi mumkin.

Erituvchilar sifatida chuqur evtektik eritmalar yordamida temirga boy matritsadan ruxni ajratib olish darajasi o'rganildi. Levulin kislotasi-xolin xloridini tanlab eritish natijasida sulfat kislotadan foydalangan holda an'anaviy «neytral tanlab eritish» bilan solishtirganda solishtirish mumkin bo'lgan selektivlik va bir oz yuqori rux olish mumkin edi [7, 8].

Ushbu ishlarda rux va bir qator rangli metallarni ajratib olish uchun mo'ljallangan rux keklarini temir bug'lash yo'li bilan samarali qayta ishlash, xomashyodan kompleks foydalanishni oshirish asosi sifatida ko'rib chiqiladi. Ish shuni ko'rsatdiki, velslash jarayoni ruxni yuqori ajratib olish darajasiga erishishga imkon beradi, ammo uning quyidagi kamchiliklari bor: xlor, fluor va qaytaruvchi moddalarning ko'payishi eritmalarining aralashmalar bilan ifloslanishiga olib keladi.

Vels oksidlarini dastlabki ko'p tubli pechda qayta ishlashdan keyin ikkilamchi oksidlarini tanlab eritish rux ishlab chiqarishning texnologik siklida tiklovchi, xlor va fluor miqdorini kamaytirish muammosini samarali hal qilish imkonini beradi. Kuyindilarni tanlab eritish bo'yicha tajribalar natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik neytrallashtiruvchi moddalar sulfat kislotada darhol eriydi, buning natijasida turli elementlar, ayniqsa rux va temir eritmaga chiqariladi va sulfat kislotasi sarflanadi.

1-rasm. 50°C haroratda ruxni eritmaga ajralish darajasining kislotada konsentratsiyasiga bog'liqlik grafigi

2-rasm. 190 g/l kislotada konsentratsiyasida ruxni eritmaga ajralish darajasining haroratga bog'liqlik grafigi

Tekshiruv tadqiqotlari asosida biologik jaroit induksiya davrini qisqartirishi va jaroit cho'kishi paytida harorat chegarasini kamaytirishi mumkinligini aniqladi.

Maqolada rux keklarini termal bug'lash samaradorligini avtomatik boshqarish masalalari, tavsiya etilgan boshqaruv sxemasidan foydalangan holda aylanma quvvurli pechlarning tipik ish sxemalari ko'rib chiqiladi. Texnologik rejimlar parametrlaridagi og'ishlarning temir bug' bilan ishlov berish samaradorligiga ta'siri tahlili o'tkazildi va ularni optimallashtirish algoritmi taqdim etildi [9-13].

Velslash jarayonida quyidagi kamchiliklari uchraydi: xlor, fluor va qaytaruvchi moddalar miqdorining oshishi eritmalarining aralashmalar bilan ifloslanishiga olib keladi [14]. Rux kekini gidrometallurgik usulda qayta ishlab olingan eritmalaridan metallarni ionli flotatsiya va ozonlash yo'li bilan olish mumkin [15-16].

Ko'rib chiqilgan adabiyotlarni tahlil qilish va mavjud korxonalarining rux ishlab chiqarishda hosil bo'ladigan rux keklaridan metallarni olish muammosi bo'yicha amaliyotini tahlil qilish quyidagi xulosaga kelishimizga imkon beradi: bu texnologik sxemalarning barchasi ancha murakkab, ko'p bosqichli, qimmat va eng muhimi, minerallar va ionlarning kuchli birikmalari tufayli metallarning to'liq olinishiga erishilmaydi.

Adabiyotlarni tahlil qilish natijasida rux keklaridan metallarni ajratib olishning samarali texnologiyasini yaratish zarurati ko'rsatilgan, ulardan biri yuqori haroratda tanlab eritishdir.

Tadqiqot obyekti. Tadqiqotlar olib borish uchun «Olmaliq KMK» AJ Rux zavodidan rux kekidan namunalar olindi, kimyoviy tarkibi, %: Zn_{um} 21,42; Pb 6,48; Fe 15,21; SiO₂ 9,39; Al₂O₃ 1,42; Cu 2,32; CaO 2,67 Cd 0,21.

Metall ajratib olish uchun ruxdan tashqari, mis, qo'rg'oshin, kadmium, temir va boshqalar sanoat ahamiyatiga ega.

Rux kekini yuqori haroratda tanlab eritish metodi. Yuqori haroratti tanlab eritish uchun jarayonini tadqiq qilish uchun LR 1000 basic markali maxsus tajriba qurilmasidan foydalanildi.

Tajribalar quyidagicha amalga oshirildi: rux keki < 0,1 mm ga qadar maydalandi.

Sulfat kislotada eritmasi tanlab eritish qurilmasiga quyildi, qizdirildi, maydalangan rux keki namunasi yuklandi va ma'lum vaqt jarayon davom ettirildi.

Harorat mikroprotsessorli avtomatik boshqaruvchi orqali tartibga solingan. Tahlil qilish uchun pulpa namunalari ko'k lentali qog'oz filtri orqali filtrlandi va filtrat temir, rux, mis va boshqa komponentlar uchun tahlil qilindi. Tajriba tugagandan so'ng, fazalar filtrlash yo'li bilan ajratildi, kek issiq suv (50°C) bilan dekantatsiya orqali uch marta yuvildi, massa doimiy bo'lgunga qadar quritildi va atom-adsorbsiya, IK-Fure, rentgenofazali tahlillar metallarning midori va holati uxtun amalga oshirildi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. «Olmaliq KMK» AJda rux ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirishda gidrometallurgiya usulida rux keklarini qayta ishlash bo'yicha tadqiqotlar olib borildi.

Ushbu ishda rux keklarini gidrometallurgik usulda qayta ishlash bo'yicha ilmiy izlanishlar, rux keklarini qayta ishlashning qimmat usuli velslash – jarayonini (ko'p miqdorda tannarxi qimmat koksdan foydalanish) bartaraf etish uchun quyidagi tarzda amalga oshirildi.

Turli konsentratsiya va haroratdagi sulfat kislotada eritmalarini bilan kekdan ruxni tanlab eritish jarayonining davomiyliги ta'siri o'rganildi.

Ruxning 50°C haroratda dastlabki kislotada konsentratsiyasidan boshlab 3 soat ichida eritmaga ajralishini kislotada konsentratsiyasiga bog'liqligi shuni ko'rsatadiki, past konsentratsiyada ruxning eritmaga o'tishi juda sekin va oltingugurt konsentratsiyasining oshishi bilan keskin ortadi va tanlab eritish jarayonining dinamik muvozanati o'rnatiladi (1-rasm). Ruxning eritmaga ajralishi dastlabki kislotada konsentratsiyasida 3 soat davomida turli haroratlarda bog'liqligi shuni ko'rsatadiki, tanlab eritish jarayonining dastlabki davrida (past harorat) eritmaga ruxning o'tishi juda sekin, 50°C dan yuqori haroratlarda esa intensiv ro'y bo'ladi (2-rasm).

Sulfat kislota eritmasi va kek o'rtasidagi bog'liklik davomiyligini oshirish eritmadagi aralashmalar miqdorining oshishiga olib keladi. Rux keki sulfat kislota bilan tanlab eritilganda, oksidlangan minerallar birinchi bo'lib, sulfidli minerallar esa sekin reaksiyaga kirishadi. Eritmaga aralashmalarni minimal o'tkazish bilan ruxning maksimal ajralishiga erishish uchun jarayon davomiyligi 4 soatni tanlab olamiz (3-rasm). Optimal sharoitlarda olingan yuqori haroratli tanlab eritish mahsulotlarining moddiy tarkibidagi o'zgarishlarni o'rganish bo'yicha tadqiqotlar olib borildi (1-jadval). Sulfidning oksidlanish darajasi 98-99% ni tashkil etdi. Eritmaning asosiy komponentlari: sulfat kislota, temir, mis, rux.

Eritmadagi sulfat kislota konsratsiyasining oshishi bilan (190 g/l gacha) rux keki tarkibiy qismlarining eruvchanligi chiziqli ravishda oshadi va maksimal darajaga etadi. Konsratsiyaning yanada oshishi (200 g/l dan) metallarning erish tezligini oshirmaydi va aksincha, ma'lum vaqtdan keyin jarayonning biroz sekinlashishiga olib keladi. Sulfat kislota konsratsiyasining 200 g/l dan oshishi ruxning eritmaga o'tish darajasini sezilarli darajada oshirmaydi, shu bilan birga aralashmalarining eritmaga o'tishi kuchayra boshlaydi. Kimyoviy reaksiyalarning katta qismi tezligi, shuningdek, diffuziya harorat oshishi bilan ortadi. Haroratning oshishi bilan eritmadagi sulfid konsratsiyasining sezilarli darajada oshishi kuzatiladi. Shu bilan birga, 90°C jarayon haroratida, jarayonning davomiyligi oshishi bilan ruxning ajratib olish darajasining yanada ortishi kuzatiladi. Bu yuqori haroratlarda sulfatlarning tezroq hosil bo'lishi bilan izohlanadi. Harorat oshishi bilan erish tezligi oshadi. Ammo shu bilan birga, haroratning oshishi foydali komponentning erishiga ozgina ta'sir qilishini hisobga olish kerak, shu bilan birga aralashmalarining eritmaga o'tishi sezilarli darajada oshadi. Harorat 100°C ga ko'tarilgach, eritma qaynay boshlaydi va kislota bug'lari hosil bo'ladi. Bir xil pulpa zichligiga erishish uchun zarur gidrodinamik rejim mexanik aralastirish moslamasi yordamida ta'minlanadi.

Ruxning eritmaga ajralish darajasi aralastirish intensivligiga bog'liq. Eksperimental tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, bir xil tanlab eritish vaqtida ruxning ajralish darajasi aralastirish intensivligining oshishi bilan ortadi. Har bir aniq holatda aralastirish tezligining maqbul sonini to'g'ri tanlash juda muhim rol o'ynaydi va eritish jarayonining tezligini oshirishning asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib xizmat qilishi mumkin, ammo jarayon tezligini oshirish faqat ma'lum bir chegaragacha mumkin. Intensiv aralastirish bilan oksidlangan mis, rux va qo'rg'oshin minerallari sulfat kislotalarda yaxshi eriydi. Mis va ruxning sulfidli minerallari temir sulfid ishtirokida kislotali eritmalarda butunlay eriydi. Haroratning oshishi bilan oksidlangan mis birikmalari, rux sulfid va rux oksidining erish reaksiyalarining muvozanat konstantalari pasayadi. Binobarin, haroratni oshirish orqali bu moddalarning erish jarayonining kuchayishi ba'zi cheklolarga ega.

Shunday qilib, rux kekin tanlab eritish uchun quyidagi optimal sharoitlar o'rnatildi: sulfat kislota konsratsiyasi 180-190 g/l, harorat 90-95°C, davomiyligi 4 soat. Bunday sharoitda ruxning eritmaga ajralish darajasi 90-97,5%, mis 96%, kadmий 78-80% va temir 72,5-75,2%, kek hosil bo'lishi esa dastlabki mahsulot og'irligi bo'yicha 35-42% ni tashkil qiladi.

Kislotalikning 200 g/l dan ortiq ortishi metallni ajratib olish darajasiga kam ta'sir qiladi, ammo aralashmalarining eruvchanligi oshadi. Eritmadagi rux konsratsiyasi rux elektrolizini amalga oshirish uchun etarli. Ammo tarkibida aralashmalar mavjudligi sababli eritmani gidrolitik usullar yordamida tozalash kerak, bu usul «Olmaliq KMK» AJ rux zavodida qo'llaniladi.

Yuqori haroratli sulfat kislota eritmasini mis, kadmий, kobalt, surma, nikel va boshqa aralashmalardan tozalash

3-rasm. Ruxni eritmaga ajralish darajasining vaqtga bog'liqlik grafigi

1-jadval
Rux kekin yuqori haroratda tanlab eritish bo'yicha tajribalar natijalari

Elementlar	Dastlabki kek tarkibi, %	Eritmaga ajralish darajasi, %
Zn	21,42	98,5
Pb	6,48	1,2
Fe	15,21	75,2
Cu	2,32	92,8
Cd	0,21	79,2
SiO ₂	9,39	1,2
Al ₂ O ₃	1,42	0,2

4-rasm. Rux keklarini qayta ishlashning taklif etilayotgan texnologik sxemasi

uchun agitatorlarda rux changi bilan uch bosqichli neytral tanlab eritish mexanik aralashirish bilan amalga oshiriladi. Olingan cho'kma (mis keki) kadmiy ishlab chiqarishga yuboriladi. Mis kekining tarkibi: ruxning miqdoriy ulushi 12-14% dan, kadmiy 0,2% dan ko'p emas, mis 15% dan kam emas. Eritma tozalashning ikkinchi bosqichiga o'tadi: Shlippe tuzining eritmasi (natriy tetratioantimonat, Na_3SbS_4 formulali natriy va surmaning murakkab tuzi) surma: kobalt nisbati (0,8-1):1 bilan beriladi. Tozalashning uchinchi bosqichida eritma qayta ishlangan rux bilan ishlanadi. Mis-kadmiyli kekdagi komponentlarning miqdoriy ulushi, %: kadmiy 2,5-5, kobalt 0,02-0,05, mis 3,5-8, nikel 0,02-0,04, surma 0,1-0,15.

Sulfat kislotali tanlab eritish keki tarkibida sulfid shaklida 0,32% mis mavjud; rux 3,61%, shundan 96-98% ferrit shaklida; 2-4% silikat shaklida. Ko'rinib turibdiki, mis va rux oksidlari sulfat kislota eritmasiga to'liq o'tadi, ferritlar va silikatlar esa qattiq fazada oz miqdorda qoladi. Jarayonda hosil bo'lgan kek qimmatbaho metallarni olish uchun yuboriladi. Rux keklarini qayta ishlashning taklif etilayotgan texnologik sxemasi 4-rasmda berilgan.

Xulosa. Rux keklarini gidrometallurgiya usulida qayta ishlash bo'yicha rux ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirishda quyidagi natijalarga erishildi.

Yuqori haroratda sulfat kislota bilan tanlab eritish rux kekinini qayta ishlashda o'zini isbotladi va qayta ishlashning selektivligini ta'minlaydi.

Eritmada temir sulfidining mavjudligi sulfidlarning oksidlanishini 98% gacha etkazish imkonini beradi. Maqbul tanlab eritish davomiyligi – 4 soat, sulfat kislota konsentratsiyasi 180-190 g/l, tanlab eritish harorati esa 90°C.

Ruxning eritmaga ajralish darajasi 90-97,5%, mis 96%, kek hosil bo'lishi 35-46% ni tashkil qiladi.

Olingan eritma tarkibida quyidagi miqdorda metallar mavjud, (g/l): rux – 61,4; mis – 4,36; temir – 14,25.

Eritmadagi rux konsentratsiyasi ruxni elektroliz qilish uchun yetarli bo'lib, rux zavodida qo'llaniladigan gidrolitik usullar bilan tozalangandan so'ng eritma elektroliz bo'limiga yuborilishi mumkin.

Bibliografik ro'yxat

1. Романтеев Ю.П., Быстров С.В. *Металлургия тяжелых цветных металлов. Свинец. Цинк. Кадмий.* – М.: Издательский дом «МИСиС», 2010. – С. 324-339.
2. Зайцев В.Я., Маргулис Е.В. *Металлургия свинца и цинка* // М.: *Металлургия*, 1985. – 263 с.
3. Тошкодирова Р.Э., Абдурахмонов С.А. *Переработка клинкера – техногенного отхода цинкового производства* // *Universum: технические науки.* – № 11-1 (80), ноябрь 2020. – С.78-81.
4. Патент Республики Узбекистан № IAP 02589. Заявл.20.01.2003., № IAP 2003 0054. Приоритет 20.01.2003.
5. Якубов М.М., Абдукадыров А. А., Мухаметджанова Ш.А., Ёкубов О. М. *Вовлечение в производство техногенных образований на предприятии АО «Алмалыкский ГМК»* // *Цветные металлы*, № 5. – М.: «Руда и металлы», 2022. – С. 36-41.
6. Якубов М.М., Джумаева Х.Ю., Умаралиев И.С., Мухаметджанова Ш.А. *Исследование возможности применения техногенного сырья при плавке сульфидных медных концентратов в печи Ванюкова в АО «Алмалыкский ГМК»* // *Цветные металлы*, №5. – М.: «Руда и металлы», 2023. – С. 14-19.
7. Rodriguez N., Machiels L., Onghena B., Spooren J., Binnemans K. *Selective recovery of zinc from goethite residue in the zinc industry using deep-eutectic solvents* // *RSC Adv.* 2020 Feb 19; 10 (12), pp. 7328-7335.
8. Saikova S.V., Panteleeva M.V., Nemkova D.I., Elsuf'ev E.V. *The cation exchange resin leaching of zinc from zinc cake and zinc calcine* // *J. Sib. Fed. Univ. Chem.*, 2022, 15 (4), pp. 580-589.
9. Ахтамов Ф.Э., Тошев О.Э., Хужакулов Н.Б., Эркинов Ф.Ф. *Автоматизированное управление эффективностью термopарообработки цинковых кеков* // *Universum: технические науки (8-1 (101))*. – М.: «МЦНО», 2022. – С. 26-28.
10. Kholikulov D.B., Ruzikulov Q.M., Khaidaraliev Kh.R. *Improving the technology of waelzation of zinc cakes* // *Gorniy jurnal Kazakstan* 06/2022, pp. 29-34.
11. Ахтамов Ф.Э. *Термopарообработка как метод переработки цинковых кеков* // *International scientific review.* 2020, pp. 15-16.
12. Asimi A., Gharibi K., Abkhoshk E., Moosakazemi F., Chelgani S.C. *Effects of Operational Parameters on the Low Contaminant Jarosite Precipitation Process-an Industrial Scale Study* // *Materials (Basel)*. 2020. Oct. 19; 13 (20):4662.
13. Pappu A., Saxena M., Asolekar S.R. *Jarosite characteristics and its utilisation potentials* // *Sci Total Environ.* 2006 Apr. 15; 359. (1-3):232-43.
14. Kholikulov D.B., Ruzikulov Q.M., Khaidaraliev K.R. *Improving the technology of waelzation of zinc cakes* // *Горный журнал Казахстана.* № 6 (206). – Алматы, 2022. – С. 23-28.
15. Kholikulov D.B., Yakubov M.M., Mukhametdzhanova Sh.A., Bekbutaev A.N. *Development of technology for extracting metals from process solutions by ion flotation* // *Tsvetnyye metally.* – М.: «Руда и металлы», 2022 (6), pp. 19-24.
16. Kholikulov D.B., Matkarimov S.T. *Pilot tests of processing technologies of process solutions of copper production by ozonation* // *Materials Today: Proceedings*, 2021, 45, pp. 4987-4992.